

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

BUXORO SHAHAR HUDUDINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING ARXITEKTURA-REJALASHTIRISH ISTIQBOLLARI

Ro‘ziyev Hoshim Ro‘ziyevich - texnika fanlari nomzodi, “Arxitektura” kafedrasida professori,
Buxoro muxandislik-texnologiya instituti

Odilov Akmal Baxshilloevich - “Bino va inshootlar arxitekturasi” mutaxassisligi 2- kurs
magistri Buxoro muxandislik-texnologiya instituti (BMTI), O‘zbekiston, 200100, Buxoro sh.,
K. Murtazayev ko‘chasi, 15-uy.

Аннотация: Мақоллада Бухоро шаҳар худудини шакллантириш ва ривожлантириш архитектура-режаласhtirish konsepsiyasini qo‘llash tarixi va istiqbollari, innovasion loyihalarni bosh rejada joylashuvi bilan bog‘liq muammolar va ularning yechimi to‘g‘risida ma‘lumotlar va asosiy tamoyillar keltirilgan.

Калит so‘zlar: urbanizatsiya, konsepsiya, aqilli shahar, Yashil maydon, Ark, Shahrison, Rabot, farqlanish, qo‘rg‘on devori, ko‘kalamzorlashtirish

Аннотация: В статье представлены сведения и основные положения об истории и перспективах применения архитектурно-планировочной концепции формирования и развития городской территории Бухары, проблемах, связанных с размещением инновационных проектов в генплане и их решениях.

Ключевые слова: урбанизация, концепция, умный город, зеленая площадь, Арк, шахристан, рабат, дифференциация, крепостная стена, озеленение

Annotation: The article presents information and basic provisions on the history and prospects of the architectural and planning concept of the formation and development of the urban territory of Bukhara, the problems associated with the placement of innovative projects in the general plan and their solutions.

Key words: urbanization, concept, smart city, green square, Ark, shakhristan, discount, differentiation, fortress wall, landscaping

Buxoro umumjahon tamadduni rivojlanishining eng muhim bosqichlari bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan o‘zining ming yillar davomida shakllangan boy va noyob tarixi bilan madaniy-ma‘rifiy va ma‘naviy-diniy qadriyatlarining rivojlanishiga ulkan hissasini qo‘shib kelgani bilan butun dunyoda shuhrat qozongan.

Bugungi kunda dunyo miqyosida shaxarlarni qayta qurish va modernizatsiyalashda tarixiy joylar strukturasi saqlab qolish va me‘moriy-badiiy qiymatlarga ega bo‘lgan yodgorliklardan samarali foydalanish nihoyatda dolzarb hisoblanadi.

Buxoro shahri Zarafshon daryosining quyi oqimida joylashgan, maydoni 72,9 kv.km.bo‘lib, Shimoliy - Sharqdan Buxoro tumani bilan va Janubiy – Sharqdan Kogon

tumani bilan chegaradosh. Chegaraning umumiy uzunligi 40 km dan iborat.

Ushbu sohadagi xorijiy tajribalarni o‘rganish, ilmiy tahlil qilish va umumlashtirish asosida, Buxoro shahar hududini shakllantirish va rivojlantirishning arxitektura-rejalashtirish konsepsiyasini qo‘llashning tarixi va istiqbollarini yoritib berish va uni tadbiiq qilish kerak[6,7].

Shunday ekan, mazkur konsepsiya muammolarini o‘rganish va kelgusida amaliy ishlarda ulardan foydalanish hozirgi kunda dolzarb masalalardan biridir.

Ushbu tadqiqotdan maqsad Buxoro shahar hududini shakllantirish va rivojlantirish konsepsiyasini qo‘llash va amalda tadbiiq bo‘yicha ilmiy yangilik berishdan iboratdir.

1-rasm. 2040 yilda mo'ljallangan Buxoro shahri bosh rejasi.

Buxoro shahri bosh rejasining asosiy qoidalari shaharni shaharsozlik va butun viloyatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning barcha omillarini hisobga olgan holda Buxoro viloyatining markazi sifatida rivojlantirishni nazarda tutadi (1-rasm).

Ushbu bosh rejada Buxoro shahrini 2040-yilgacha bo'lgan taxminiy davr va 2028-yilgacha qurilishning birinchi bosqichi davrida shahar maydonini 7988,45 gektardan 10216,3 gektargacha oshirish ko'zda tutilgan. birinchi bosqich va taxminiy davrda 11438,8 gektargacha. Hududiy rivojlanishi Buxoro aholisining taxminiy soni bilan belgilandi, bu esa 310,0 ming kishiga etadi. birinchi bosqich uchun va taxminiy davrda 350,0 ming kishini tashkil etadi[1,2,3].

Loyihalashda tabiiy sharoitlar, uy-joy fondi, transport va muhandislik infratuzilmasi holati, shaharning ekologik holati hisobga olinib,

buning natijasida rejalashtirishni tashkil etishda quyidagi asosiy tamoyillar belgilandi:

- mavjud binolarni maksimal darajada saqlash;
- funktsional rayonlashtirishni optimallashtirish;
- oldingi rejalashtirish ishlari tahlili va so'nggi o'n yillikda shaharni rivojlantirishni hisobga olgan holda shaharni rivojlantirishning maqbul yo'nalishini tanlash;
- shaharning barcha qismlari o'rtasida qulay transport va piyodalar qatnovini ta'minlash;
- aholiga me'yoriy madaniy-maishiy xizmat ko'rsatishni tashkil etish;
- shaharni ko'kalamzorlashtirishning yagona tizimini yaratish;
- tashqi va ichki munosabatlarning oqilona qarori va o'zaro ta'siri;
- umumiy ekologik vaziyatni yaxshilash;
- shaharning rejalashtirish tuzilmasini taxminiy muddatdan tashqari dinamik

rivojlantirish uchun shart-sharoitlarni ta'minlash.

Bugungi kunda, shaharni shakllantirish va rivojlantirish konsepsiyasini qo'llash O'zbekiston memorchiligida birqancha o'zgarishlarni olib kelishi mumkin. Masalan, "aqli shahar" tashkil etilishi, insonlarning har kunlik ehtiyoji uchun qulay sharoitlar yaratilishi, shahar iqlimi (ekologiyasi) va boshqa tarmoqlarining tubdan rivojlanishini qo'llay olishning afzalliklari va qulayliklarini o'z ichiga oladi.

Tadqiqotning vazifalaridan kelib chiqib quyidagi ishlar amalga oshirildi:

- Buxoro shahar hududini shakllantirish va rivolantirishning arxitektura-rejalashtirish konsepsiyasida, aholining extiyojidan kelib chiqqan holda ularni yechimlarini tahlili.

- Chet el shaharlarining shaharsozligi va ularning rivojlanishini o'rgangan holda Buxoro shahrida yangi shaharsozlik loyihasini ishlab chiqishning yutuq va kamchiliklarini tahlil qilish.

- O'zbekiston sharoitida zamonaviy shaharsozlik tamoyillari asosida Buxoro shahrining arxitekturaviy shakllantirish rejalarini tuzish.

- Zamonaviy loyihalarini ishlab chiqishda ilmiy-amaliy takliflar berish.

- Ilmiy-loyihaviy yechimlari bo'yicha takliflar ishlab chiqish.

Buxoro shahri XVII asrda shakllangan holati, asosan saqlangan. O'zgarish ko'proq qurilmalarning zichlanishi hisobiga bo'lgan. Shaharning qo'rg'on devori ichidagi hududi o'sha davrda, XVII asrda vujudga kelganicha qolgan. Tarixi umuman doiraga yaqin bo'lib shahaming avvalgi yerlariga g'arb tarafdin Jo'ybor yerlari qo'shilgach Buxoro cho'zinchoqroq shaklni olgan. Buxoroning markazi shaharning katta qismini egallagan edi. Buxoro shahri Ark, Shahrison va Rabotdan tashkil topgan [4,5].

Buxoro shahri bosh rejasini ishlab chiqishda loyihachilar tomonidan aholi punktining iqtisodiy, sanoat va hududiy salohiyati hamda aholining o'sishi suratlari kabi ko'rsatkichlar inobatga olingan.

Buxoro shahri ko'p tarmoqli, ko'p funksiyali, sanoati rivojlanib borayotgan, investitsiyalar kiritishda yetakchilik qilayotgan shaharlardan biriga kiradi. Shahar tez rivojlanib

bormoqda. Buxoro shahrining boshqa shaharlardan kontrastlik (farqlanish) jihatlari shundaki, suv resurslari ko'p bo'lgan tomonga qarab kengayib bormoqda. Biroq, bu sohada bir qadar muammolar mavjudligini ham qayd qilib o'tish lozim. Jumladan, Buxoro shahri atrofidagi Buxoro, Kogon, Jondor tumanlari qishloqlarida yangi loyihadagi uylarning qurilishi shaharsozlikni istiqbolda ilmiy asosda rivojlantirishga mo'nelik qilishi muqarrar.

Bu muammo quyidagi omillarda namoyon bo'lmoqda:

1. Shahar aholisi tezlik bilan ko'payib bormoqda. Axolining uy-joyga bo'lgan extiyojini qondirish maqsadida ko'p qavatli binolar shahar ichida bunyod etilmoqda. Bu shahar ichki aglomeratsiyasini kuchaytirib, shahar ichki jihatdan zichlashmoqda.

2. Ekologik muhitni me'yoriy holatini saqlash uchun "Yashil maydon" hosil qilish imkoniyatlari ham chegaralanadi. Holbuki, xalqaro qoidalarga ko'ra yirik shaharlarda "Yashil maydon" 12-21 metr kv, o'rta kattalikdagi shaharlarda 9-14 metr kv, kichik shaharlarda 7 metr kv, kurort shaharlarda 28-35 metr kv, qishloq joylarida 10-12 metr kv bo'lishi belgilab qo'yilgan. Buxoroda 1980-yillarda bu me'yor aholi jon boshiga 6.1 metr kv, 2010-yillarda 10 metr kv atrofida, xozir 12 metr kvdan ortiq emas.

3. Shahar madaniyatini yuksaltirish, Eski shaharni tiklash, madaniy meros ob'ektlarini muhofaza qilish, ularni ilmiy o'rganish, konservatsiyalash, ta'mirlash, atrofni obodonlashtirish borasida inson omilini to'la ijobiy deb bo'lmaydi.

4. Qadimiy shaharning tarixiyligi va zamonaviyligini, yoxud tarixiy me'moriy muhitni saqlab qolish muammosi ham mavjud.

5. Arxitekturaviy madaniyatni saqlab qolish va qadriyatlarimizga zamonaviy me'morchilikni qo'llash orqali shahar qiyofasini innovatsilashtirish ham muhim muammo bo'lib kelmoqda.

Tasdiqlangan bosh reja asosida qurilishning birinchi navbati 2030 yilga qadar urbanizatsiya jarayonlarini jadalashtirish maqsadida Rabotak massivi hududidan 80 ga. yer maydoni hamda shaharning A-380 "G'uzor-Buxoro-Nukus-Beyneu" avtomobil yo'li hamda Oqmaschit ko'chalari kesishmasida joylashgan 102 ga. dan iborat yer maydonlarini ekin yer toifasidan

chiqorgan holda yangi Mikrorayonlar tashkil etish va kommunikatsiya tarmoqlari bilan ta'minlash ko'zda tutilgan(2-rasm).

O'zbekiston Respublikasidagi eng yirik shaharsozlik loyihalaridan biri bo'lgan Buxoro shahrida biznes va turar-joy markazini qurish loyihasidir. Ushbu loyiha zamonaviy biznes, moliya va turizm sohalarida infratuzilma majmuasini yaratish orqali shaharning turizm salohiyatidan samarali foydalanishga qaratilgan. Buxoro shahri hududida 12 ta mehmonxona, ko'plab biznes markazlari, 34 ta ko'p qavatli turar-joy binolari, 2 ta zamonaviy maktab, 3 ta bolalar bog'chasi, zamonaviy poliklinikalar, banklar, sport majmualari va boshqa madaniy-maishiy ob'ektlar quriladi va ularning barchasi 83 gektar maydonni egallaydi(3-rasm).

2-rasm. Buxoro shahar(1997 yilgi) bosh rejasida innovatsion loyihalarning joylashuvi. 1-A-380 "G'uzor-Buxoro-Nukus-Beyneu" avtomobil yo'li hamda Oqmaschit ko'chalari kesishmasida joylashgan yangi Mikrorayonlar qurilishi.

2-«Bukhara city». 3-«Yangi O'zbekiston bog'i».

3-rasm. «Bukhara city» loyihasi.

Shaharning Alpomish, Turdi Farog'iy hamda A-380 a aylanma yo'li kesishmasidagi Buxoro tuman Burqut aholi punktida joylashgan 50 ga. dan iborat yer maydonida «Yangi O'zbekiston bog'i»ni tashkil etish

orqali ekologik muhitni me'yoriy holatini saqlash uchun «Yashil maydon» hosil qilish imkoniyatlarini oshirishga xizmat qiladi (4-rasm).

4-rasm. Yangi O'zbekiston bog'i loyihasi.

Buxoro shahrining tarixiy markaziy qismi 216 ga. dan iborat hududda joylashgan 4500 ga yaqin turar va noturar ob'ektlarni «Buxoro tarixiy markaziy qismida milliy arxitektura qiyofasini saqlab qolgan holda, quyidagi xulosalarni qilish mumkin:

1. Ekologik muhitni me'yoriy holatini saqlash uchun "Yashil maydon" hosil qilish imkoniyatlaridan kelib chiqib ko'klamzorlashtirish ko'lamini 50% ga yetkazish.

2. Urbanizatsiya yo'nalishida munosabatlarni tartibga solish orqali aholi punktlarini barqaror rivojlantirish va aholi farovonligini oshirishga qaratilgan urbanizatsiyani rivojlantirish konsepsiyasi ishlab chiqish.

3. Shaharlarni raqamlashtirish, qurilish va loyihalashtirish ishlari sifatini oshirish, shaharlarning «Aqlli shahar» konsepsiyasiga muvofiq rivojlantirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 — 2019 yillarda Buxoro shahri va

Buxoro viloyatining turizm salohiyatini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida 19.05.2017 yildagi PQ-2980-son Qarori.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 10 yanvardagi «Urbanizatsiya jarayonlarini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF-5623-son farmoni.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasi qurilish tarmog'ini modernizatsiya qilish, jadal va innovatsion rivojlantirishning 2021-2025 yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida» gi PF-6119-son farmoni.

4. Ahmedov M.Q. "O'rta Osiyo me'morchiligi tarixi" T. «O'zbekiston», 1995y.- 146 b.

5. Po'latov X. Shaharsozlik tarixi. O'quv qo'llanma. — T.: 2008. — 249 b.

6. Childe V.G. The urban revolution — Town Planning Review. Vol. 21. 1950.

7. Adams R.Mc., Nissen N.J. The Uruk countryside: The natural setting of urban societies. - Chicago, London: 1972.

MUNDARIJA

	1– SHO‘BA. "SHAHAR HUDUDLARINI RIVOJLANTIRISH ARXITEKTURA VA SHAHAR MUHITINING SHAKLLANISHI VA KOMPLEKS RIVOJLANISHI"	
1.	Садиков Нематджон Исмаилович, Садикова Ситора-бону Нематджоновна КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНКУРСНЫХ ПРОЕКТОВ «ЦЕНТРА ТЮРКСКОГО МИРА В ГОРОДЕ ТУРКЕСТАН»	4-9
2.	Али Марва Мохамед Ханафи , Шукуров И.С, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОРАДАРА «ЛЮЗА» В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ	10-15
3.	U.R.Oktyabirov, WORLD EXPERIENCE ON URBAN PLANNING SPHERE	16-20
4.	Шукуров И.С., Маракулина С.П, ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ДЛЯ ТЕРРИТОРИЙ СО СЛОЖНЫМ РЕЛЬЕФОМ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ	21-23
5.	Оленьков Валентин Данилович, Ятимов Илхом Абдурозикович, Колмогорова Алена Олеговна, ЛАНДШАФТНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАНА С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ГОРОДОВ С ЖАРКИМ ВЕТРОВЫМ И ЖАРКИМ ШТИЛЕВЫМ КЛИМАТОМ	24-27
6.	Камалова Дильноза Зайнидиновна ¹ , Файзуллаева Нодира Найимовна ¹ , САМОБЫТНОСТЬ ЛАНДШАФТНОГО ЗОДЧЕСТВА ДРЕВНИХ ГОРОДИЩ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ИХ ГРАДОФОРМИРУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	28-33
7.	М.Б. Худоярова, Р.У. Чекаева, ШАҲАРСОЗЛИК ТАМОЙИЛЛАРИ ВА БИНО ИНТЕРЬЕРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ	34-37
8.	Рабиев Ғайрат Ботирович. ҚИШЛОҚ ЖОЙЛАРИДА ЁШ ОИЛАЛАРГА ЯККА ТАРТИБДА ТУРАРЖОЙ ҚУРИШ УЧУН ЕР МАЙДОНИ АЖРАТИЛИШИГА ДОИР ТАКЛИФ-МУЛОҲАЗАЛАР.	38-41
9.	Гильманова Нафиса Валиахметовна, КВАРТАЛЬНАЯ МЕЧЕТЬ	42-45
10.	Ro‘ziyev Hoshim Ro‘ziyevich , Odilov Akmal Baxshilloyevich, BUXORO SHAHAR HUDUDINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING ARXITEKTURA-REJALASHTIRISH ISTIQBOLLARI	46-50
11.	Yaxuyayev A.A., Sabirov Orifjon Ikromovich, XORAZM VILOYATI ZAMONAVIY TURAR-JOY MUHITINI SHAKLLANTIRISH VA LANDSHAFT ARXITEKTURASINI TAKOMILLASHTIRISH	51-53
12.	Qurbonov Ravshan Xushnazarovich, ISPANIYA YANGI ARXITEKTURA SHAKLLANISHI: ANTONIO GAUDI	54-58
13.	G'. Shukurov , A.G. Shukurov, M.A. Shukurova, D.G. Islamova , SAMARQAND SHAHRIDA SHAHARSOZLIK BO‘YICHA BUNYODKORLIK ISHLARI.	59-62
14.	Jurayeva Elvira Elmuradovna , Ma‘murjonov Shukrullo Umidjon , RESEARCH OF HISTORICAL CITY CENTERS	63-67
15.	Вахитов М.М., Набиев Хамид , БУХОРО АМИРИНИНГ КОГОН ШАҲРИДАГИ САРОЙИ	68-71
16.	Shakarboy Eliboyevich O‘rinboyev, Dilshoda Mustafayevna Nazarova, O‘ZBEKISTON SHAHARLARIDA ZAMONAVIY BINOLAR KO‘PAYGANLIGI SABABLI SHAHAR LANDSHAFTI VA ISTIROHAT BOG‘LAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI	72-75